

**TURIZM FAOLIYATINI XALQARO HUQUQIY TARTIBGA SOLISH
MASALALARI.****Qaxramonov Qobilbek Qodirali o‘g‘li**

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

Tel: (+998 91) 9692818

Email: Qobilbekqahramonov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi globallashuv sharoitida xalqaro turizm natijasida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarni tartibga solishning dolzarb masalalari va ularga oid xalqaro miqyosda tartibga solish usullari va normalari, shuningdek, ko‘rsatilayotgan turistik xizmatlarning xalqaro xususiy huquqning ob‘yektini sifatidagi ko‘rinishi va tavsifi, hamda, mazkur sohadagi ahamiyat kasb etgan jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlari: Turizm, turistik xizmat, milliy turizm, xalqaro turizm, xalqaro turizm institutlar va tashkilotlari, Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO), turistik shartnomalar, xalqaro huquqiy tartib.

**ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы регулирования правоотношений, возникающих вследствие международного туризма в современных условиях глобализации, а также методы и нормы регулирования на международном уровне, а также появление и описание предоставляемых туристских услуг как объекта международного частного права и освещены важные аспекты в этой области.

Ключевые слова: Туризм, туристические услуги, национальный туризм, международный туризм, международные туристические учреждения и организации, Всемирная туристская организация (ЮНВТО), туристские контракты, международный правопорядок.

ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF TOURISM ACTIVITIES.

Abstract: In this article, current issues of regulation of legal relations arising as a result of international tourism in today's globalization conditions and methods and norms of regulation at the international level, as well as the appearance and description of the provided tourist services as an object of international private law, and the important aspects in this field are highlighted.

Key words: Tourism, tourist service, national tourism, international tourism, international tourism institutions and organizations, World Tourism Organization (UNWTO), tourist contracts, international legal order.

Avvalosi, "Turizm" tushunchasiga umumiy bir ta'rif keltirsak. Jahonning ko'zga ko'rinarli va mashhur olimlari, shu soha mutaxassisleri tomonidan ushbu tushunchaga turli ta'rif, fikr va yondashuvlar keltirilgan. Xususan, Buyuk Britaniyadagi Turizm instituti turizm tushunchasiga quyidagi ta'rifni beradi: "Turizm - bu odamlarning ular odatda yashaydigan va ishlaydigan joylardan boshqa belgilangan joylarga vaqtincha qisqa muddatga tashrif buyurishi: u har qanday maqsaddagi sayohatni o'z ichiga oladi, bir kunlik tashriflar yoki ekskursiyalarni ham". [1] Umuman olganda, o'zi yashab turgan muqim joyidan tashqariga chiqish sayohat hisoblanadi, deyishimiz ham mumkin. Jamiyatdagi mavjud boshqa ijtimoiy munosabatlar kabi turizm ham o'z navbatida, huquqiy tartibga solingan, ya'ni ma'lum bir huquqiy me'yorlar bilan belgilab qo'yilgan hamda mavjud va ma'lum yuridik asoslarga ega sohadir. Xalqaro turizm sohasidagi xizmatlarning bevosita huquqiy tabiatiga baho beradigan bo'lsak, xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida, ma'lum bir haq evaziga mijozga turistik xizmat

ko'rsatishni tushunishimiz mumkin. Biroq shu o'rinda savol yuzaga keladi: Turizm xizmati deganda o'zi aslida nimani yoki qanday xizmatlarni tushunishimiz kerak? Turizm, ya'ni sayohat xizmatlari sektori turli xildagi yetkazib beruvchilar, turistik mahsulotlar, masofaviy marketing tashkilotlari, turoperatorlar va sayyohlik agentlari va boshqalar o'rtasidagi munosabatlarning murakkab bir tarmog'i hisoblanadi.

“Turizm to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida “turistik xizmat” atamasi xususidagi ta'rif quyidagicha: “turistik xizmatlar — joylashtirish, ovqatlantirish, transport, ekskursiya va maslahat xizmati ko'rsatish bo'yicha xizmatlar, shuningdek turist va ekskursantning ehtiyojlarini qanoatlantirishga qaratilgan xizmatlar”. [2] Umumlashtiradigan bo'lsak, turistik xizmat deganda, mijozga, agar u o'z xohishiga ko'ra mustaqil sayohatchi bo'lmasa, xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilot yoki shaxs tomonidan sayohat davomida shartnoma doirasida ko'rsatilishi lozim bo'lgan servis xizmatlar tushunilishi aniqroq va tog'ri yondashuv bo'ladi. Turistik xizmatlar negizida 2 taraf (turizm tashkiloti va mijoz-xizmat ko'rsatuvchi) o'rtasida kelishilgan shartnoma yotadi. Agar bir davlatda joylashgan tur agentligi boshqa bir davlat fuqarosiga yoki bir guruh chet elliklarga xizmat ko'rsatish yuzasidan shartnoma imzolansa, ushbu tomonlar o'rtasida tuziladigan shartnoma bu xalqaro huquqiy faoliyatning ob'yekti sifatida qaraladi. Bu shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan xalqaro huquq turistik agentlik joylashgan hududning qonuni bilan himoyalangan hisoblanadi. Ushbu munosabatlarga xos tegishli jihatlar xalqaro huquqiy faoliyatga tegishli normativ hujjatlar va normalari bilan tartibga solinadi. Xususan, Turistlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro kodeksi ham turistlarni ma'lum bir davlat hududida bo'lgan vaqtda ularga nisbatan ma'lum joy qonunini qo'llash bilan xavfsizliklarini ta'minlashga doir muhim jihatlarni ko'rsatadi. Haqiqatdan ham, turistik xizmatlar va turizm, umuman olganda, turizm sohasi xalqaro darajada huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan sohalardan biri hisoblanadi. Bu soha bo'yicha butun jahonda yirik bir tashkilot faoliyat ko'rsatadi. Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shimcha organi bo'lib, uning asosiy vazifasi ma'suliyatli hisoblanib, barqaror va hamma uchun ochiq turizmni targ'ib

qiluvchi agentlikdir. [3] Bu tashkilot turizmni umumjahon miqyosida keng targ'ib qilish, uning xalqaro darajada huquqiy asoslarini tashkil etuvchi hujjatlar qabul qilish va davlatlararo ushbu qonun-qoidalarga rioya qilinishini monitoring qilish kabi vazifalardan tashkil topgan. Yana bu kabi xalqaro normalar sirasiga Manila Jahon turizmi to'g'risidagi deklaratsiyani (1980) [4], Gaga turizm to'g'risidagi deklaratsiyani (1989) [5], Turistlarni himoya qilish xalqaro kodekni [6], Xalqaro eko-turizmni keng miqyosda targ'ib qilish to'g'risidagi konvensiya va shu kabi ko'plab normalarni sanashimiz mumkin. Yuqoridagi sanab o'tilgan xalqaro normalar ushbu sohaning muammoli va munozarali deb hisoblangan jihatlar yuzasidan bo'lgan qo'shimcha savollarga o'rin qoldirmaslik maqsadida tuzilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Turizm bo'yicha ma'sul organiga a'zo davlatlar har yili sohaga doir hisobotlarni berishlari lozim. Hisobotlarda mamlakatlar turizm salohiyatidagi madaniy, iqtisodiy, moliyaviy o'zgarishlar, sayyohlarning xalqaro huquqiy himoyasini ta'minlashga oid chora-tadbirlar, xususiy va davlat sektoriga oid turistik xizmatlarni ko'rsatish, tashkilotlarining faoliyatlariga oid ijobiy o'zgarish, xizmatlar ko'rsatishda erishilgan yutuqlar va shu kabilar haqida atroflicha to'liq bayonotlarini topshirilishi ko'zda tutilgan. Aytib o'tish joizki, xalqaro huquqiy faoliyatini tartibga solish, ya'ni ushbu sohaga oid qonun qoidalar va talablarni belgilash, tegishlicha huquqiy tartibni joriy qilishni har bir davlat o'zining ichki huquqiy tizimi bilan tartibga soladi va tashkil etilishini ta'minlaydi. Buni Yurtimiz misolida olib qarasak, soha to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident va ijro etuvchi hokimiyat Vazirlar mahkamasining qarorlari bilan ushbu siyosatning izchilligi ta'minlangan. Biroq, xalqaro turizm faoliyati bu huquqning boshqa xalqaro darajada tartibga solingan tarmoqlari kabi barcha huquq tizimlaridagi umumiy jihatlarni biriktirgan va ma'lum bi imtiyozlar ba'zida esa cheklovlar bilan boyitilgan yuqori tizim hisoblanadi. Davlatlar esa ushbu tizim mexanizmlarini bog'lab turuvchi ajralmas komponent rolini bajaradi. Bugungi kunda butun dunyoda sayohat va turizm qonun-qoidalarini birlashtirish jarayoni mavjuddir. Bu jahon turizmini yaxlit bir tizim shaklida dunyo tomonidan qabul qilinishini ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Yurtimizda turizm sohasini

tartibga solishga taaluqli bir qator qonun hujjatlari qabul qilingan. Shulardan eng asosiylari sifatida “Turizm to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni[7] , "O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni[8] , "O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori[9], O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori[10], xalqaro turizmni rivojlantirishga oid O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-fevraldagi PQ-3509-son “Kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori[11]kabi hujjatlarni misol qilib keltira olamiz. Deputatlarimiz shu yilning 9-oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan Qonunchilik palatasining majlisida yangi tahrirdagi “Turizm to‘g‘risida”gi qonun loyihasini ko‘rib chiqdilar va bu xususida qator muhokamalarni olib bordilar. Hozirgi paytda, mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri sifatida sanalib borilayotgan turizmni jadal rivojlantirish uchun har taraflama mukammal va pishiq bo‘lgan huquqiy asos zarur. 19 yil avval qabul qilingan “Turizm to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni hozirgi davr talablarini bajara olmayotgani asli haqiqat. Birinchi navbatda deputatlar e‘tiboriga havola etilgan “Turizm to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunini yangilash loyihasi esa, deputatlarimizning ta‘kidlashlaricha, yurtimizda zamonaviy, yuqori samarali va raqobatbardosh turizm tarmog‘ini shakllantirish uchun huquqiy sharoitlar yaratishga xizmat qiladi, -deb hisoblashmoqda [12].

Yangi qonun loyihasida mamlakatda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun tashkiliy sharoitlar yaratish, turizm sohasidagi faoliyatlarni va munosabatlarni huquqiy tartibga solishning barqarorligi, aniqligi va moslashuvchanligini ta‘minlash, turizm sohasidagi mavjud sub‘yektlar faoliyatining shaffofligini ta‘minlovchi huquqiy mexanizmlarni shakllantirish hisobiga barcha darajadagi budjetlarga turizmdan keladigan daromadlarni oshirish, qonunlarimizni turizm sohasidagi munosabatlarni

tartibga soluvchi xalqaro huquqiy normativ hujjatlar bilan uyg'unligini ta'minlash borasidagi normalar aks ettirilmoqda.

Deputatlarimiz tomonidan qayd ta'kidlanganidek, yangi qonun loyihasining qabul qilinishi bilan turizm faoliyati sub'yektlarining huquqiy tartibga solingan holati aniqlashtiriladi, davlat organining turizmni davlat tomonidan tartibga solish sohasidagi vakolatlari aniq belgilanadi. Bunda esa, o'z navbatida, hududlarning turizm salohiyatini yanada mustahkamlash, mahalliy budjetlarning daromad qismini oshirishga olib keladi. Yurtimizda yaratilgan ichki qonunchilik doirasida chet elliklarning davlatda bo'lib turgan paytlaridagi huquqiy himoyasi va erkin harakat qilishi ta'minlanadi. Aynan shu holatda, ular bilan aloqalar doirasida vujudga keladigan munosabatlar xalqaro doiradagi ommaviy huquqning belgilarini o'zida aks ettiradi. O'zbekiston turizm sohasida bir nechta dunyo davlatlari bilan xalqaro hamkorlikni allaqachon yo'lqa qo'ygan. Ulardan biri 2006-yilda O'zbekiston Respublikasining "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi bilan Qirg'iz Respublikasining sanoat, savdo va turizm vazirligi o'rtasida imzolangan "Turizm sohasida hamkorlik to'g'risida"gi Bitim [13] bu ikki davlatga fuqarolarining qo'shni davlatga erkin kirib chiqishi, ularning himoyasi va huquqlarining ta'minlashini haqidagi masalalarni kelishib olishdi. Bu kabi xalqaro hamkorlikka yana bir misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Fransiya Respublikasi Hukumati o'rtasida imzolangan "Turizm sohasida hamkorlik to'g'risida"gi bitimni [14] ko'rsatishimiz mumkin. Bu bitimga asosan, turistik sohadagi xususiy va davlat sayyohlik sektorlari uchun yangi loyihalarni eko-turizm, turizmdagi yangi texnologiyalar, madaniy turizm va turistlarning xavsizligini ta'minlash amalga oshirish ko'zda tutildi.

Turizm sohasidagi xalqaro huquqiy faoliyatni tartibga solishning o'ziga xosligi munosabatlarning keng doirasi bilan bog'liq. Bu munosabatlarga sayohatlar, sayyohlik va dam olishni tashkil etish jarayonlaridagi ishtirokchi shaxslar kiradi. Mavjud bu munosabatlar shu qadar xilma-xilki, ular huquqiy tartibga solishning ma'lum bir murakkablikni keltirib chiqaradi.

Har qanday holatda “sayyohlik agentligi – davlat”, “turistik – davlat”, “turist – sayyohlik agentligi” tomonlar o‘rtasidagi munosabatlar tegishli qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.[15] Bu kabi qonunning normativ hujjatlari ushbu tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarning har bir elementini to‘liq shaklda qamrab olishi kerak.

Ko‘pchilik turistik xizmatlar bozorini davlat tomonidan tartibga solish faoliyatlari mavjud bo‘lgan mamlakatlarda ikkita model qo‘llaniladi - maxsus davlat organlari yoki tartibga solish ko‘p tarmoqli organlar tomonidan amalga oshiriladi.

Bunga misol tariqasida, bir necha mamlakatlarda davlat institutlari qanday ishlashini quyidagi misollardan ko‘rib chiqaylik:

1.Avstriyada turizm sohasi Iqtisodiyot vazirligi tomonidan nazorat qilinadi. Shtatning sayyohlik imtiyozlari dunyoning 26 ta davlatida o‘z vakolatxonalariga ega bo‘lgan Avstriya milliy turizm byurosi orqali e‘lon qilinadi.

2.Buyuk Britaniya turizm tizimi Madaniyat, tomoshalar va sport vazirligi tomonidan boshqaradi, u esa bevosita turizm uchun ma’sul hisoblangan organ, Britaniya Nouristik Authority (BTA) ga bo‘ysunadi. Bu tashkilot Buyuk Britaniyaga xorijiy sayyohlar oqimini jalb qilish va ichki turizmni rivojlantirish bilan shug‘ullanadi.

3.Germaniyada esa turizm biznesini tashkil etish bilan Iqtisodiyot vazirligi Milliy turizm qo‘mitasi shug‘ullanadi, u Germaniyada turizm mahsulotlarini ilgari surish va mamlakatga turistlar oqimini ko‘paytirish uchun ma’suldir. Bu qo‘mita vakolatxonalarini dunyoning 27 davlatida faoliyat yuritadi.

4.Indoneziyada esa sayyohlar huquqlarini himoya qilish borasida keng vakolatlarga ega bo‘lgan turizm bo‘yicha maxsus bo‘lim mavjud. Shu sababli, mamlakatda turistik biznesning barcha korxonalarini ustidan nazorat va nazoratni amalga oshiradigan turistik alohida politsiyasi mavjud.

5.Italiyada esa 1983 yilda o‘zidayoq turizm va mehmonxona sanoatini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan qonun qabul qilindi. Ushbu qonun turizm biznesining hududiy miqyosdagi asosiy boshqaruv organlari va ularni faoliyat yuritish tartibini belgilaydi. Shuningdek, bu qonun mehmonxonalar xo‘jaligining tasnifini belgilaydi, turistik byurolarga, transport va jamoat birlashmalariga turizm

sohasini xalqaro faoliyatini tartibga solish bilan shug'ullanishga ruxsat berilgan qator shartlarni belgilab beradi.

6. Fransiya esa Turizm to'g'risidagi qonun turizm xizmati turlarni sotishni ta'minlaydigan shartlarni belgilaydi. Shu bilan birga, mazkur qonunga bo'ysunuvchi yuridik va jismoniy shaxslar doirasi tashkil etilgan bo'lib, turistik xizmatlar deb hisoblangan xizmatlar ro'yxati belgilandi.

7. Finlyandiya esa turistik faoliyat "Turlarni sotish huquqiga ega bo'lgan sub'yektlar to'g'risida"gi va "Turlar va turistik faoliyatni amalga oshirish to'g'risida"gi qonunlar bilan tartibga solinadi. Bunga sabab esa Finlyandiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi va Finlyandiya qonunlarini Yevropa Ittifoqi talablariga muvofiqlashtirish zarurati bo'lgan.

8. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa 1961-yilni o'zidayoq AQShning birinchi milliy xalqaro turizm qonuni qabul qilingan. Ushbu qonundan AQSh Federal Savdo Departamenti tarkibida faoliyat yuritgan Sayohat va Turizm Boshqarmasini (TTA) yaratish nazarda tutilgan edi. Ammo vaqt o'tgach, 1981-yilda «Milliy turizm siyosati to'g'risida»gi qonun qabul qilindi. Bunga qo'shimcha tarzda 1992-yil may oyida "Turizm siyosati va eksportni rivojlantirish to'g'risida" gi qonun qabul qilindi. AQShning har bir shtatida turizmni rivojlantirish uchun ma'sul bo'lgan tegishli xizmat mavjuddir. 9. Shveysariya esa turizm bilan bog'liq barcha masalalarni o'zining eng yirik milliy reklama agentligi bo'lgan Turizmning markaziy idorasi (CTC) bilan hal qiladi.[16]

O'zbekiston Respublikasida esa Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi O'zbekiston Respublikasida turizm sohasida davlat nazoratini amalga oshiruvchi hamda ijro etuvchi hokimiyat organi sifatida xizmat qiladi. Xalqaro turistik faoliyatni davlat nazorati shundan iboratki, Yurtimizda turizm iqtisodiyotning ustivor tarmoqlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ichki va tashqi turizm, shuningdek, ijtimoiy va madaniy turizmni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish davlat nazoratining ustivor yo'nalishlari sifatida e'tirof qilingan. Turistik faoliyatni davlat tomonidan qilinadigan nazorati quyidagicha amalga oshiriladi:

- turizm sohasidagi munosabatlarni tartibga solish va takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy va huquqiy hujjatlarni yaratish;
- turistik mahsulotni ichki va jahon turizm bozorlariga olib chiqishda yordam berish;
- turistik faoliyatni standartlashtirish va litsenziyalashtirishni amalga oshirish, turistik mahsulotini sertifikatlashdan o'tkazish;
- O'zbekiston hududida mamlakatga kirish, chiqish va istiqomat qilish qoidalarini o'rnatish;
- turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini yaratish va amalga oshirish uchun to'g'ri byudjet mablag'larini ajratish;
- turistlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning xavfsizligini ta'minlash; turizm faoliyatini kadrlar bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlash va turizm sohasida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va boshqalardan iborat [17].

O'zbekiston hududida sayyohlik sohasini hozirgi zamon talablaridan bo'lgan innovatsiya va raqamlashtirish orqali o'zgartirish zaruriyati mavjud. Egallanmagan imkoniyat va imtiyoz sifatida endi rivojlanib kelayotgan agro va etno turizm kabi bozor segmentlarini rivojlantirish lozimdir. Turizmning rivojlantirishning jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mazkur mavjud industriyani yuqori daromadli sohaga aylantirish uchun davlat hamda xususiy sektordagi barcha ishtirokchilarning sa'yi-harakatlarini birlashtirish va mustahkamlash zarur. Bu borada, hukumatning roli xalqaro, hukumatlararo va xususiy sektor darajalarida turizm sohasidagi rivojlanish siyosatini moslashtirish hamda muvofiqlashtirish, shuningdek, rejalashtirishni ta'minlashdir. Mavjud mazkur muammolarni tezkor va sifatli yechish hamda xalqaro huquqiy faoliyatlarni tartibga solishga doir bo'lgan qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish keyingi davrda O'zbekistonda turizm imkoniyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, turizm va turizmga oid xizmatlar davlatlarning ichki huquqida asosiy o'rin tutishi bilan bir qatorda, dunyoviy huquqiy faoliyat doirasida, ayniqsa, xalqaro huquqiy faoliyatda, hamda, xalqaro iqtisodiy

bitimlar va shartnomalar tuzishning ob'yekti sifatida baholanadi hamda katta ahamiyat kasb etadi. Bu borada amalga oshiraladigan xalqaro huquqiy faoliyatni tartibga solish munosabatlarning negizida turuvchi xalqaro huquqiy normalarni amalda qo'llash jarayonida, ayniqsa, muhim sanalib, xizmatlarni tashkil etishda ajralmas omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1) "Turizm to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2019.
- 2) O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2019- yil 5-yanvar. PF-5611-son.
- 3) "O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2016-yil 2- dekabr. PQ-2666-son.
- 4) "O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2018-yil 6-fevral. PQ-3510-son.
- 5) Travel and Tourism Contracts: Design of Sustainable Tourism Systems, Sara Landini. Antezza, 2013. p-7.
- 6) Manila decloration on world tourism.1980
- 7) United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
- 8) The Hague decloration on tourism. 1989
- 9) International Code for the Protection of Tourists. UNWTO.
- 10) "Turizm to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 20.10.2019.
- 11) "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5781-son. 13.08.2020.
- 12) "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5611- son. 05.01.2019.

13) “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini tiklash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasi qarori. 433-son. 10.07.2020.

14) Quyi palataning matbuot xizmati: <https://parliament.gov.uz>

15) “Kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-fevraldagi PQ-3509-son qarori.

16) O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekturizm” Milliy kompaniyasi bilan Qirg‘iz Respublikasining sanoat, savdo va turizm vazirligi o‘rtasida imzolangan “Turizm sohasida hamkorlik to‘g‘risida”gi Bitim. 03.10.2006. (11-son).

17) “Development of Tourism Act”. 1969.

18) O‘zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Fransiya Respublikasi Hukumati o‘rtasida imzolangan “Turizm sohasida hamkorlik to‘g‘risida”gi bitim.